

LA VIDA EN EL MÁS ALLÁ: EL HADES EN LA RELIGIÓN GRIEGA

THE LIFE AFTER DEATH: HADES IN GREEK RELIGION

Carmen López Moral

Departamento de Filología Griega (Universidad de Granada)

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en la revista AIRES de la Universidad de Granada (Vol. 6 - 2016; núm. Noviembre 2016 - 6(2)). La revista ha cesado su actividad y el autor conserva los derechos de publicación.

Resumen:

La unidad didáctica '*La vida en el más allá: El Hades en la religión griega*', correspondiente al curso de primero de bachillerato pretende, a través de la relación directa de las enseñanzas lingüísticas con los contenidos históricos y culturales, posibilitar al alumno la información necesaria y los medios para despertar la conciencia de la herencia cultural desde la perspectiva de los propios griegos en el campo de la religiosidad y del mito. En este artículo hemos optado por realizar una aproximación general sobre nociones básicas del Hades en la religión griega con el objetivo prioritario de que los alumnos lleguen a entender una tradición cultural de enorme riqueza en el ámbito religioso y cultural.

Abstract:

The didactic unit '*The life after death: Hades in greek religion*' aims to provide students of secondary education with the necessary information and means to raise their awareness about their cultural heritage in the field of the Greek culture, and more specifically in the field of the religiosity and myth. By combining linguistic materials with historical and cultural contents, this article deals with how to implement basic notions of Hades in the Greek religion so students can recognize a cultural tradition of enormous wealth in the religious and cultural milieu. In doing so, it is expected that students develop a number of skills that must be addressed at this stage of their educational process.

1. Introducción:

La elaboración de esta unidad didáctica tiene como finalidad la introducción a la significación e importancia del Hades en la religión griega, que nace de la necesidad e interés por reflejar una concepción homogénea del Inframundo griego con la que los alumnos aprecien una parte atractiva de la religión y la mitología griega, uno de los aspectos más influyentes en la cultura occidental.

La planificación de la Unidad Didáctica se lleva a cabo en cuatro sesiones: en la primera de ellas comenzamos con una introducción al Hades en la religión griega en la que tratamos de

manera sencilla las distintas concepciones del Inframundo para que el alumno conozca las similitudes y diferencias entre la religión griega y la contemporánea. Esto puede suscitar en los alumnos un interés por dicha civilización y una valoración crítica de la pervivencia de las costumbres griegas en nuestra cultura. Continuamos con la descripción y geografía del Hades que se entronca a través de textos originales de autores griegos como fuentes importantes de información y con lo que se intenta que los alumnos relacionen conceptos sobre lugares y nombres del Hades con otros propios de nuestra cultura. Seguidamente hablamos de algunos de los personajes que habitan el Inframundo Griego; en esta tercera sesión, a través de una serie de mitos seleccionados sobre las más importantes divinidades infernales, se intenta explicar cuál es la función que cada uno de ellos cumple en el mundo subterráneo. Y para finalizar recogemos un conjunto de mitos relacionados con algunos de los héroes o personajes más importantes de Grecia en su descenso al Inframundo.

2. Metodología:

Los diferentes puntos que conforman la unidad didáctica son:

Contenido lingüístico: hemos intentado asegurarnos con algunas actividades que las estructuras de la propia lengua del alumno están bien asentadas. En cuanto a los textos griegos, nuestra finalidad ha sido acostumbrar al alumno desde el principio a leer y entenderlos tanto en griego como en su traducción al castellano. En el curso en que nos encontramos no sólo nos interesa que el alumno se limite a llevar a cabo análisis morfosintácticos de los textos propuestos, sino que también alcance uno de los objetivos prioritarios como es la comprensión del propio texto, dado que la lectura sirve para fomentar la capacidad crítica del alumno y también para que desarrollen las tareas de clase participando activamente en ella y además sirven de apoyo a los temas culturales a tratar. Tras los últimos resultados obtenidos en el informe PISA (2012) es urgente dedicar tiempo y esfuerzo a trabajar la comprensión lectora y crítica del alumnado:

Resultados del informe PISA 2012 en el área de la competencia de lectura

Con respecto al vocabulario, hemos recurrido a la transcripción, estudio de etimologías y derivación como mejor forma de que el alumno relacione unos términos con otros.

También el aspecto cultural es fundamental para cumplir otros objetivos generales de la etapa. En primer lugar, se trata de desarrollar unos determinados temas, en esta unidad en concreto, el Hades en la religión griega, posibilitando al alumnado la información necesaria, los medios que le permitan por ejemplo, reconocer la temática de un cuadro, las referencias mitológicas... En este sentido, se contribuye a despertar en los alumnos la conciencia de la herencia cultural,

pero de ahí quizá que sea más rentable aún desarrollar determinados temas abordándolos desde la perspectiva de los propios griegos: analizar los temas que les preocuparon como en este caso la vida más allá de la muerte, la importancia que le dieron a ciertos valores... Puesto que el estudio de una cultura distinta a la nuestra, pero generadora a su vez de la misma, proporciona pautas para el análisis y crítica de comportamientos heredados, esta unidad sirve para trabajar las competencias relacionadas con la diversidad y el respeto porque con ella los alumnos aprenden a conocer y a respetar otras formas religiosas. Y no debe olvidarse, además, que fueron los griegos los primeros en calar hondamente en la compleja psicología humana, en reconocer las limitaciones del hombre al tiempo que su grandeza como ser racional. Por múltiples razones, la cultura griega tiene un carácter modélico como impulsora de la curiosidad intelectual.

Además de estos tres aspectos principales, hemos considerado adecuado proveer al alumnado de material extra que ayude e ilustre el contenido de esta unidad didáctica. Por lo tanto, hemos confeccionado un dossier de términos (aquellos que aparecen subrayados) que el alumnado puede desconocer y de referencias a las que pueda recurrir como información complementaria al material de clase. También se incluye información iconográfica de cada sesión e incluso videos contenidos en la web que han servido de ayuda para complementar alguna actividad o para la elaboración de algún trabajo de investigación.

3. Desarrollo de la unidad didáctica:

Α INTRODUCCIÓN AL HADES EN LA RELIGIÓN GRIEGA:

El carácter de la religión en la sociedad griega era eminentemente cívico, dado que las esferas de lo profano y lo sagrado, tal y como se puede entender en la actualidad, se difuminaban. Algunas de las principales características de la religión griega que deberemos tener en cuenta en el transcurso de la unidad son:

- Era una religión politeísta con tendencia, en ocasiones, al henoteísmo.
- Antropomorfismo, dado que los dioses tenían formas humanas y sentían como tales.
- Fue una religión principalmente transmitida oralmente y no a través de textos escritos de carácter dogmático.
- Carecía de clase exclusivamente sacerdotal.
- Ausencia de un vocablo específico para “religión”, dado que el término más parecido que existía era el adjetivo neutro sustantivado ‘to ieron’ (lo sagrado).
- La religión griega tenía una gran facilidad para el sincretismo con otras divinidades.

En cuanto a la concepción del más allá, la sociedad griega, al igual que todas las sociedades, ha expresado un miedo a qué es lo que vendrá después de la muerte. Esa preocupación hacia lo que nos convertiremos todos algún día tenía dos funciones primordiales: por un lado, reflejar las ideas del miedo y lo inexplicable existente en torno a la muerte; por otro lado, una función apotropaica al servir de bálsamo espiritual al proteger a la sociedad de la creencia de que los difuntos podían cohabitar en el mismo plano que los vivos.

En el ámbito de la religión griega, ésta ponía especialmente sus miras en la vida y no en el tránsito al más allá, aunque esta actitud fluctuó con el devenir del tiempo. En época homérica, los griegos tomaron la idea de que la muerte simplemente era el final de la vida. Sin embargo, los cambios sociales producidos en época arcaica acarrearón que el más allá cobrara mayor

relevancia y que se reflexionara con mayor énfasis acerca del Hades como el espacio en que el alma viviría. Surge, por tanto, un especial énfasis en la dimensión soteriológica de la religión.

En la religión griega, el Hades no es visto como un lugar o concepto concreto sino que es difícil precisarlo ya que estaba conformado por varias aportaciones populares, filosóficas y religiosas que estuvieron en continua evolución a lo largo del tiempo. De este modo, existen múltiples concepciones que conformaron el significado del Hades en el imaginario cultural y religioso griego:

1. El Hades se percibía como el lugar en que se encuentra la tumba.
2. Era un mundo subterráneo como vemos en el propio Homero¹.
3. Se comprendía como un lugar imaginario pero con una geografía bien delimitada, como se verá en la siguiente sesión.
4. En el Hades se ubicaban lugares paradisiacos para los que tras la muerte eran considerados como “bienaventurados” (principalmente, héroes o iniciados en religiones místicas).

Así pues, el Hades no era sólo el lugar donde habitaban las almas de los muertos sino donde el espíritu, igual a nosotros en aspecto, pasaba a vivir temporalmente para ser juzgado y llegar a su destino final-ya fuera la felicidad o el tormento eterno. Sin embargo, existía otra concepción para los iniciados en los cultos místicos como los órficos o de Eleusis, en donde se les ofrecían promesas de resurrección en el más allá. Con todo, hubo excepciones a la concepción del Hades como espacio del que no se podía retornar, como es el caso de los héroes, puesto que únicamente ellos, por su naturaleza semidivina, podían regresar del Inframundo al mundo de los vivos. Sin embargo, en el imaginario cultural griego la opinión que predominaba era la visión del Hades como un mundo oscuro, no visible, un lugar frío y seco que no estaba dotado de vida y al que pertenecían los muertos y los dioses infernales y que se oponía totalmente al mundo de la luz, el propio de la vida.

El concepto del Hades tenía un segundo significado bastante importante, ya que con esta palabra también se denominaba al señor del Inframundo, el dios Hades (para los romanos, Plutón). Es el dios de los muertos, donde reina en compañía de su esposa Perséfone, hija de Deméter. Oscuro dios del mundo subterráneo, Hades no participaba en las reuniones de los dioses, sino que aguardaba en su sombrío dominio.

Según relata el mito de la Titanomaquia en la *Teogonía* de Hesíodo, Zeus destronó a su padre Cronos y le hizo devolver a sus hermanos tras habérselos comido -Hera, Poseidón, Hades, Deméter y Hestia-. Posteriormente Zeus repartió el dominio del cosmos con sus dos hermanos, Poseidón y Hades. De este modo, Zeus acabó quedándose con el cielo, Poseidón con los mares y, por último, Hades con el Inframundo.

En la religión griega en los dominios del subsuelo no solo se ubicaba el reino de los muertos, sino también todo cuanto se encontraba bajo la superficie de la tierra, de ahí que se asociara con las riquezas de ésta, como las cosechas y los minerales. Este es el relato que nos proporciona Homero:

*Tres somos los hermanos nacidos de Crono a quienes Rea alumbró:
Zeus, yo y, el tercero, Hades, soberano de los de bajo tierra.
En tres lotes está todo repartido, y cada uno obtuvo un honor:
a mí me correspondió habitar para siempre el canoso mar,*

¹ En *Odissea* XI, vv. 19 se aprecia como un lugar en el que no se ve el sol y existe una noche perpetua.

*agitadas las suertes; el tenebroso poniente tocó a Hades,
y a Zeus le tocó el ancho cielo en el éter y en las nubes.
La tierra es aún común de los tres, así como el vasto Olimpo.*

Homero, *Iliada* XV, vv.187-193. Traducción Emilio Crespo Güemes

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN, MOTIVACIÓN Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

1. ¿Sabes en qué consisten el monoteísmo y el politeísmo? Señala al menos una religión que conozcas de cada vertiente.
2. ¿Qué es el Hades? Razona tu respuesta.
3. ¿Conoces el nombre de algún dios infernal? ¿Y algún mito que ocurra en el Hades?

ACTIVIDADES DE LÉXICO:

1. Busca y explica la etimología griega de los siguientes términos. Pon ejemplos de helenismos que procedan de ellos:
Ωκεανοῦ, Κρόνον, λίθον, πόλεμον, παῖδας, δέκα, νίκην, Πλούτων, δυναστείαν, οὐρανῶ, θαλάσση, φάρμακον.

β DESCRIPCIÓN Y GEOGRAFÍA DEL HADES:

Como ya vimos en la sesión anterior, el Hades no era visto de forma unitaria por toda la sociedad griega sino que la concepción del mundo subterráneo como lugar de tránsito de las almas cambia según el tiempo o época en la que nos encontremos². Sin embargo, la descripción que nos aportan las fuentes acerca del Hades como emplazamiento donde habitan las almas de los muertos suele coincidir en su geografía, habitantes y camino hacia el Inframundo. Reuniendo todas estas referencias, podríamos reconstruir, a grandes rasgos, un posible periplo escatológico:

- 1) Los hombres mueren.
- 2) Hermes Psicopompo guía sus almas para que desciendan al Hades.
- 3) Cruzan con Caronte la laguna Estigia.
- 4) Se encuentran con Cerbero.
- 5) Llegan al reino de los muertos, a los campos de Asfódelos.
- 6) Allí esperan hasta que van a la planicie del juicio donde se encuentran Minos, Radamantis y Eaco.
- 7) Sus almas son juzgadas.
- 8) Las almas comunes vuelven a los campos de Asfódelos y allí vagan durante años.
- 9) Las almas buenas y puras van a los Campos Elíseos y llevan una vida feliz.
- 10) Los otros se convierten en sombras y habitan en el Tártaro, cumpliendo ciertos castigos.

“Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo rico en ardidés, no sientas necesidad de guía en tu nave. Coloca el mástil, extiende las blancas velas y siéntate. El soplo de Bóreas la llevará, y cuando hayas atravesado el Océano y llegues a las planas riberas y al bosque de Perséfone- esbeltos álamos negros y estériles cañaverales-, amarra la nave allí mismo, sobre el Océano de profundas corrientes, y dirígete a la espaciosa

² Homero, *Odisea* XI; Virgilio, *Eneida* VI; Platón, *Gorgias* 523a-527a; *Fedón* 110b-115a; *República* 330d, 614b-619b; Díez de Velasco (2004: 2); Rodhe (2009:pos. 1247).

morada de Hades. Hay un lugar donde desembocan en el Aqueronte El Piriflegetón y Kotyto, difluente de la laguna Estigia, y una roca en la confluencia de los sonoros ríos”.

Homero, *Odisea X*, vv.503-515. Traducción de José Luis Calvo

Según el canto XI de la *Odisea* la entrada al mundo del Hades estaba en un sitio desconocido y remoto, cercano a lo que entendían los griegos que eran los confines del océano (el país de los Cimerios). Este canto de la *Odisea* revela que para la mayoría de la sociedad griega una de las sendas hacia la muerte o al Hades tenía la entrada en las entrañas de la tierra. Una vez que el alma del difunto entraba en el Inframundo, se encontraba con los cuatro ríos infernales: primero el río Aqueronte en el que desaguaban sus dos afluentes: el Piriflegetonte (río de las llamas) y el Cócito (río de las lamentaciones)³. Y por último, terminaba por cerrar el Hades la laguna Estigia donde el barquero llamado Caronte (Χάρων) es quien, tras el pago de las almas que han recibido sepultura, transporta a los muertos hasta la otra orilla. Tras cruzar la Estigia se encontraban con Cerbero, perro de tres cabezas que vigila la entrada al Inframundo. Así los muertos se situaban ya en el Hades propiamente dicho, que estaba dividido en:

1. **Bosque de Perséfone:** bosque de altos chopos y sauces⁴ se encontraba situado cerca de la costa del Océano. Fue el primer lugar por el que Odiseo tuvo que transitar para encontrarse con el adivino Tiresias.
2. **Campo de Asfódelos:** en ellos aguardaban las almas a ser juzgadas, aunque aquí también residían quienes una vez juzgados se les consideraba personas comunes.
3. **Planicie del juicio:** en ella encontraban las almas a los jueces del Hades, Minos, Radamantis y Eaco, quienes dictaminaban el lugar al que serían enviadas según su bondad o maldad. Según Platón, Radamantis juzgaba las almas de los asiáticos, Eaco las de los europeos y Minos era el encargado de pronunciar la sentencia definitiva.
4. En un tercer punto el camino se bifurcaba en dos: por un lado, la senda de la derecha llevaba hasta los **Campos Elíseos**, lugar donde moran los buenos y los héroes; por otro lado, el de la izquierda, conducía al lugar donde habitaban las almas malvadas, el **Tártaro**.
 - Los **Campos Elíseos** es una región utópica, donde no hay penurias y reina la felicidad absoluta⁵. Allí se encuentra el río Lete que fluye por delante de estos campos y que tenía el don de hacer que quienes bebieran de él, olvidaran su vida anterior. Según algunas fuentes, esta creencia se cultivó dentro de los misterios de Eleusis, postulando que allí se preparaban esas almas para transmigrar a otros cuerpos.
 - La entrada al **Tártaro** se trataba de un enorme muro con una gran torre y que estaba rodeado del agua del río Piriflegetonte⁶. Allí habita Tisífone, una de las Erinias, vengadora y castigadora de las almas de los malvados.
5. **Palacio de Hades:** sabemos que se situaba también en el Inframundo y que podría emplazarse a la derecha en la bifurcación del camino que llevaba hacia los Campos

³ Son nombres parlantes, el primero es el “río del llanto”, el segundo “del fuego ardiente” y el tercero “de las lamentaciones”.

⁴ Este lugar es mencionado en *Odisea*. Se encuentra antes de los campos de asfódelos.

⁵ Los campos Elíseos eran en la mente del griego una tierra idílica que servía para dar esperanza tras las insatisfacciones de la vida y del lugar sombrío del Hades.

⁶ El relato de Eneas, héroe romano que también hizo un viaje al Inframundo, es una de las únicas fuentes antiguas en las que se nos describe con detalle la morada del Tártaro.

Elíseos⁷. Sin embargo, no existe una descripción concreta en las fuentes de la morada o del trono de Hades y su esposa Perséfone.

Cada cultura tiene una forma de interpretar la muerte y relacionarla con la religión; en el caso de la cultura helena, el hecho de que su religión fuera antropomórfica contribuyó a que el Hades tuviera una estructura que reflejaba lugares similares a lo terrenal. Como en la mayoría de las religiones, la muerte es algo desconocido y por tanto un lugar que no pueden conocer los vivos, y es de ahí de donde surge la necesidad humana de crear percepciones acerca de esa realidad y mitigar la angustia por lo extraño. Puesto que el miedo hacia el alma del difunto generó una serie de ideas en las que el muerto no podía regresar al mundo de los vivos ya que se encontraba atado al lugar del más allá, de esta creencia es de donde surge la idea de que el Hades tuviera su propia geografía y funcionamiento puesto que se correspondía con una forma de ordenar el mundo y entender la muerte en el imaginario cultural y religioso. Pues como dijimos en la primera sesión, tomando una cita de Bremmer (1999): “*la religión griega es politeísta e interdependiente, servía para mantener el orden y dar sentido a la vida y a la muerte*”. Esa jerarquización del panteón griego nos lleva a la ordenación del propio mundo del más allá, de ahí la frecuente distinción entre dioses olímpicos y ctónicos (dioses de la tierra y dioses del mundo subterráneo).

⁷ González Serrano (1999: 162): “El de la derecha conducía al palacio de Hades por el que había que pasar para llegar a los Campos Elíseos”.

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN, MOTIVACIÓN Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

1. Señala en el mapa cuál es el periplo de un alma una vez que desciende al Hades:

- ¿Existe alguna conexión entre el Hades y el Infierno cristiano? Razona tu respuesta.
- ¿Qué evocan los nombres de los ríos del Hades?
- ¿Te resultan familiares algunos de los nombres de los personajes o lugares del Hades?

ACTIVIDADES DE LÉXICO:

1. Relaciona las siguientes palabras procedentes de ψυχή (psique 'alma') y πομπή (pompa 'adorno') con sus correspondientes definiciones en castellano:

Psicología, psicoanálisis, psicodelia, psicodrama, psicofármaco, psicofísica, psicogénico, psiquiatra, psicomotricidad, psicosis, pomposo, pomposidad.

- Ciencia que estudia los procesos mentales.
- Método psicológico para el tratamiento de ciertas enfermedades mentales basado en la investigación de procesos mentales inconscientes.
- Excitación extrema de los sentidos, estimulados por drogas alucinógenas, música estridente, luces de colores cambiantes.
- Técnica psicoanalítica empleada en la psicoterapia de grupo que se efectúa mediante la representación por los pacientes de situaciones dramáticas relacionadas con sus conflictos patológicos.
- Medicamento que actúa sobre la actividad mental.
- Disciplina que estudia las relaciones entre la magnitud de los estímulos físicos y la intensidad de las sensaciones que producen.
- Engendrado u originado en la psique.
- Enfermedad mental.
- Médico especialista en enfermedades mentales.
- Integración de las funciones motrices y psíquicas.
- Demasiado ostentoso.
- Cualidad de pomposo.

Y LOS HABITANTES DEL HADES:

En esta sesión hacemos una introducción de los personajes más importantes del Hades tomando como punto de partida lo impartido sobre la geografía del mundo subterráneo en la anterior sesión. La jerarquía de divinidades del Inframundo es la que sigue:

Divinidades principales:

Hades, como hemos dicho en sesiones anteriores, es el dios del Inframundo. Hijo de Crono y Rea y hermano de Zeus, Hera, Poseidón, Hestia y Deméter. Junto con sus hermanos, Zeus y Poseidón, reinan en el Cosmos tras su victoria contra los Titanes. En la repartición del cosmos comentada en la sesión anterior, Hades se quedó con el mundo subterráneo. En el Inframundo, Hades reina sobre los muertos. Es un dios cruel que no deja a las almas regresar a la tierra de los vivos. Entre sus súbditos podemos encontrar a Caronte y Cerbero, de quienes hablaremos más adelante. La aparición de este dios en mitos es poco frecuente, pues sólo se le menciona cuando se trata de alguna leyenda relacionada con el Inframundo. En cuanto a su nombre y figura raramente era mencionado por los griegos, ya que se temía que al nombrarlo entrara en cólera por lo que los griegos para apaciguar al dios daban golpes en la tierra con sus manos⁸, y por eso se le designaba mediante eufemismos como ya vimos anteriormente. En ocasiones se le suele representar con un cuerno de la abundancia y suele llevar el casco de la invisibilidad que le dieron los Cíclopes como manera de agradecimiento por su puesta en libertad.

Perséfone: es la diosa del Inframundo, esposa del dios Hades. Hija de Zeus y Deméter. Su leyenda principal gira en torno a su rapto por Hades, su tío. El dios se enamora de ella y con la complicidad de su hermano Zeus decide raptarla mientras coge flores en el llano de Enna aprovechando que su madre, Deméter, está ausente. Al final, Zeus le pide a Hades que devuelva a Perséfone a su madre pero ya era demasiado tarde, puesto que el señor del mundo subterráneo había urdido un plan para que la joven quebrantara el ayuno en el mundo de los muertos, pues se había comido un grano de granada, lo que servía para atarla a ese lugar para siempre. Para consolar a Perséfone, Zeus mandó que estuviera seis meses en la tierra y los seis restantes en el Hades. En Roma se la identifica como Proserpina.

Hécate: Hija de Asteria y Perses según *Teogonía*, es una diosa relacionada, en una de sus facetas, con el mundo de las sombras. Porta en su cabeza una diadema y en sus manos dos antorchas. Junto con Hermes es guardiana del cruce entre caminos. Sus acompañantes eran perros. Es una divinidad infernal que preside la magia y los hechizos, inspiraba temor acompañada de un séquito de fantasmas. Se la identifica con una figura infernal en la que se podría convertir si se la ofendía. Tiene potestad en todo el Universo. Se la representa con forma de mujer de triple cuerpo o de tres cabezas.

Caronte: es el barquero del mundo infernal. Su cometido es cruzar las almas de los difuntos a través de la laguna Estigia hasta la otra orilla. Caronte empuñaba un largo varal, y maniobraba su barca para transportar los cuerpos. Para ello, los muertos deben pagarle un óbolo, con el que se solía enterrar los cadáveres. Aunque es el encargado de llevar la barca, él nunca rema sino que esta tarea es encomendada a las propias almas. Es representado como un viejo feo, de barba gris y desmelenada, vestido con andrajos y con un sombrero redondo. En otras versiones como son las pinturas etruscas aparece como un demonio alado, con la cabellera llena de serpientes y portando un mazo en su mano.

Cerbero: es el perro del Hades, hijo de Ceto y Forcis. Es un monstruo que guarda la entrada al Inframundo, pues no permitía el paso a los vivos ni la salida a los muertos. Estaba encadenado ante la puerta del Hades. Su representación más frecuente era como perro de tres

⁸ Hades nunca conoce lo que está ocurriendo en el mundo superior ni en el Olimpo, excepto la información fragmentaria que le llega cuando los mortales pegan con sus manos en la tierra y le evocan con juramentos y maldiciones.

cabezas con una cola formada por una serpiente y en su dorso, erectas, numerosas cabezas de serpiente (se dice en la *Teogonía*, vv. 312 que tenía cincuenta cabezas).

Jueces del Hades:

Minos: Minos era rey de Creta, tres generaciones antes de la Guerra de Troya. Pasa por ser hijo de Zeus y Europa, pero fue criado por el rey de Creta, Asterión. Sus hermanos eran Sarpedón y Radamantis. Se dice que Minos fue el primer rey que instruyó a los cretenses dándoles excelentes leyes con justicia y bondad. En el Hades, Minos actuaba como juez de las almas de los muertos junto a su hermano Radamantis y Éaco.

Radamantis: Héroe cretense, hijo de Zeus y Europa y hermano de Minos y Sarpedón. Al igual que su hermano Minos, fue adoptado por el rey de Creta, Asterión. Era célebre por su prudencia y honestidad a la hora de gobernar. Se le atribuye la organización del código cretense que sirvió de modelo para otras ciudades griegas. Tras su muerte fue llamado al Inframundo para juzgar a los muertos por su equidad a la hora de reinar.

Éaco: Hijo de Zeus y de la ninfa Egina. Fue un rey afamado por la forma de gobernar a su pueblo. Al igual que sus dos acompañantes en el mundo subterráneo, sobresalía por su justicia. Después de su muerte, pasa por ser el que juzgaba en el Hades a las almas de los muertos por su piedad.

Otras divinidades:

Hermes: Hijo de Zeus y Maya, la más joven de las Pléyades. Hermes fue el inventor de la flauta, la siringa, o flauta de Pan. En una ocasión el dios Apolo quiso comprarle dicho instrumento y a cambio Hermes recibió el cayado de oro y lecciones en artes adivinatorias. Así que Zeus, plenamente orgulloso de su hijo, lo nombró mensajero a su servicio personal y al de los dioses del Inframundo - Hades y Perséfone. De aquí deriva su papel como Hermes Psicopompo, pues se encargaba de acompañar las almas de los difuntos al Hades. Este dios se representa con unas sandalias aladas, tapándose su cabeza con un sombrero de ala ancha y sosteniendo en su mano el cayado de oro. En Roma se identificaba con el nombre de Mercurio.

Erinias: Eran vengadoras de los crímenes de sangre y del asesinato. También se las llamaba Euménides (benévolas) para evitar despertar su ira. Son divinidades malvadas y violentas a las que los romanos llamaron Furias. Nacidas de las gotas de sangre de Urano. Son semejantes a las Parcas, que no se rigen por ninguna ley divina. Son tres: Alecto, Tisífone y Megera⁹. Se representan como deidades aladas, con serpientes en su cabeza y llevando en su mano antorchas o látigos. Torturan a sus víctimas hasta enloquecerlas. Su mansión en el Hades es el Érebo.

Moiras: Hijas de Zeus y de Temis, y hermanas de las Horas, son la encarnación del sino de cada cual, de la suerte que le corresponde en el mundo de los vivos. Son tres diosas del destino: Átropo, Cloto y Láquesis¹⁰ que regulan la vida del humano desde su nacimiento hasta su muerte. Se servían de un hilo que hilaba la primera, enrollaba la segunda y cortaba la tercera cuando llegaba el fin de la vida. En Roma tomaron el nombre de Parcas.

⁹ Alecto (Ἀληκτώ “incesante”); Tisífone (Τισιφόνη “vengadora del homicidio”; Megera (Μέγαιρα “celosa”).

¹⁰ Según *Teogonía* son llamadas como Cloto (Κλωθώ “hilar”), Láquesis (Λάχεσιν “la que echa la suerte”) y Atropo (Ἄτροπον “inevitable”).

ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN

1. Esta actividad está diseñada para fomentar la investigación. Deberéis dividirlos en cuatro grupos de 5 personas y realizar un perfil de cada divinidad del mundo subterráneo partiendo de las siguientes preguntas. Una vez hecha la ficha de cada uno de los personajes, únelas con su imagen correspondiente:

- ¿De qué dios/a de Grecia se trata?
- ¿Cuál es su nombre latino?
- ¿Quiénes son sus padres?
- ¿A qué linaje pertenece?
- ¿Cuál es su estado civil?
- ¿Cuál es su esfera de acción?
- ¿Cuáles son sus atributos?

ACTIVIDADES DE LÉXICO

1. Relaciona cada palabra derivada de *φαίνω* (*hacer visible, mostrar*) con su correspondiente definición:

Fantasma, fantasmagórico, fantasmada, fantasmal, fantasmón, fantasía, fantástico, fantasioso.

- Que posee mucha fantasía. Ilusorio, irreal.
- Facultad de imaginarse cosas que no son o no existen.
- Espectro, espíritu de una persona muerta que se aparece a los vivos.
- Persona que, de forma exagerada, presume sobre algo.
- Perteneciente o relativo al fantasma.
- Que no existe en la realidad y que ha sido inventado por la imaginación.
- Fanfarronada, fantochada.
- Perteneciente a la ilusión o a la fantasmagoría.

δ MITOS QUE TIENEN LUGAR EN EL HADES

La idea del descenso al Inframundo o los mitos relacionados con éste nos ha llegado desde la antigüedad inserta en las creencias funerarias de casi todas las culturas. Desde que el hombre medita sobre su propia realidad y tiene conocimiento sobre la muerte usa la religión y la mitología para tapar ese hueco que deja lo desconocido. La creencia de que sobre la persona que muere recae la oscuridad y el hecho de que deba ser enterrada bajo tierra contribuyó a la idea del descenso de las almas al Hades. Por eso, en esta sesión, haremos hincapié en los personajes mitológicos más importantes que cuentan entre sus hazañas el

descenso al mundo de los muertos. Esta figura es el héroe, el único que por su naturaleza semidivina puede retornar del Hades. Entre los más destacados se encuentran:

Odiseo: es uno de los héroes míticos más famosos de Grecia. No es hijo de dioses, sino de mortales -Laertes, rey de Ítaca y Anticlea- con prestigio y fama entre los griegos. No posee recursos mágicos, sino que sólo cuenta con su astucia (metis) y su capacidad de buscar soluciones ante los problemas (polutropos), además de con la omnipresente y siempre oportuna ayuda de la diosa Atenea. Llegado su edad adulta, heredó el trono de Ítaca de su padre, y más tarde se casó con Penélope hija de Icaro y prima de Helena. Sin embargo su regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya es el episodio central de su leyenda y que es el tema principal de la *Odisea*. Según la narración de los cantos V-XII, Odiseo debe vencer los obstáculos que le impiden el regreso (nostos) a Ítaca. Pero el relato que es parte importante en esta sesión es el descenso de Odiseo al Hades:

Circe envía a Odiseo al Hades para consultar al alma del adivino Tiresias, quien debía desvelarle cómo regresar a casa. Odiseo embarca llevando en la nave recursos para su viaje. Él y su tripulación deben dirigirse a los confines del Océano, donde se encuentra el país de los Cimerios y la entrada a la morada de los muertos. Una vez que llegaron hasta allí, recorren la costa hasta llegar al lugar señalado por Circe. Odiseo se prepara para hacer los sacrificios oportunos implorando a las almas de los muertos, éstas se le van apareciendo y se arremolinan alrededor de él para beber de la sangre de los sacrificios. Odiseo, preso del miedo, saca su espada para alejarlos y proteger la sangre hasta que llegue el adivino. Cuando Tiresias aparece y bebe de la negra sangre indica a Odiseo que llegará a su patria solo y en barco extranjero, y que una vez allí deberá vengarse de los pretendientes y, después, navegará hacia un pueblo que no conozca la navegación, ofreciendo un sacrificio para expiar sus culpas a Poseidón y finalmente morirá de viejo siendo dichoso.

Heracles: es el héroe más importante de la mitología clásica. Tebano de nacimiento, hijo del dios Zeus y una mortal Alcmena, a la que el dios engaña haciéndose pasar por su marido Anfitrón para acostarse con ella. Heracles tuvo varias esposas, la primera de ellas fue Mégara, hija del rey Creonte a la que entregó en matrimonio para agradecerle a Heracles el servicio que había prestado a su ciudad. Heracles y Mégara tuvieron varios hijos a los que el héroe asesinaría arrojándolos al fuego preso de la locura que le había infundido la diosa Hera. Con motivo de la expiación de este crimen, el dios Apolo le ordena que se ponga bajo el mandato de su primo Euristeo durante doce años y que una vez terminados los trabajos le proporcionaría la inmortalidad. Aquí hablaremos del undécimo trabajo de Heracles, el can Cerbero:

En este trabajo Euristeo envía a Heracles al Hades para que trajese consigo al perro Cerbero, guardián de las puertas del Inframundo. En esta empresa es ayudado por dos dioses, Hermes y Atenea. Para su consecución debió iniciarse en los misterios de Eleusis, ritos de iniciación entre los que se incluía la manera de llegar al Hades tras la muerte. Según la tradición, Heracles bajó al mundo subterráneo a través de una entrada en el Ténaro, una boca situada en una caverna o antro de Trecén que era una de los posibles accesos al mundo de los muertos. Cuando Heracles se encontraba ya a las puertas del Inframundo advierte que hay dos almas esperándolo: son la Gorgona Medusa y Meleagro. Heracles, al ver a la primera, desenvainó su espada para intentar atacarla pero el dios Hermes le informa de que simplemente se trata de una sombra. Cuando se disponía a tensar el arco contra el alma de Meleagro, éste se dirige hacia el héroe y le narra cómo había muerto y le refiere las siguientes palabras: “Sólo uno de mis hermanos vive, Deyanira”, la que más tarde se convertiría en esposa de Heracles. Tras varios episodios Heracles llega hasta Hades para pedirle que le deje llevarse a Cerbero consigo. El dios acepta con una condición, debería someter al animal solo con su fuerza sin

ningún tipo de arma. Y así fue, Heracles agarró por el cuello al can y aunque la cola de éste, en la que tenía una serpiente (*cf. Sesión β, Cerbero*), le pica varias veces, consigue dominar al guardián. Al salir del mundo de los muertos se dirige a enseñarle su botín a su primo Euristeo, quién al ver a Cerbero, se esconde muerto de miedo. Tras haberle mostrado a Cerbero a su primo, Heracles lo devuelve a Hades.

Orfeo: Hijo de Eagro y la musa Calíope es de origen tracio. Es cantor, músico y poeta. Toca la lira y la “cítara” cuya invención se le atribuye a él mismo o al menos el haber añadido alguna cuerda más a dicho instrumento. Sabía recitar cantos tan dulces que hasta las fieras lo seguían y las plantas y árboles se doblaban ante su presencia. Su episodio más famoso es su bajada al Inframundo a por su esposa Eurídice:

Eurídice fue perseguida por Aristeo con intención de violarla. Cuando ella huía de él le mordió una serpiente, lo que le causó la muerte. Orfeo, preso de la tristeza, decidió descender al Hades en busca de su esposa. Con el encanto de su lira seduce a los monstruos del mundo subterráneo e incluso a las divinidades que allí habitaban. Cuando llega ante la presencia de Hades y Perséfone, éstos aceptan devolver a Eurídice al mundo de los vivos, pero a cambio Orfeo debería volver con su esposa sin echar la vista hacia atrás ni mirarla en ningún momento hasta que no hubieran salido del Inframundo. Orfeo asiente y se dirige con su esposa a salir del reino de los muertos, pero cuando ya veían la luz del sol a Orfeo le asalta la curiosidad de si Perséfone se habría reído de él y su esposa no iba detrás siguiéndolo. Entonces Orfeo se vuelve a mirar y Eurídice desaparece. Éste, desesperado, trata de liberarla de nuevo pero ya es demasiado tarde, el barquero Caronte ya no lo deja acceder al mundo de los difuntos. Así que Orfeo debe volver al mundo de los vivos sin Eurídice.

Teseo: No se sabe si Teseo era de origen divino o mortal, pero se suele hacer pasar por hijo de Egeo y Etra. Es famoso por derrotar al hermano de su enamorada Ariadna, el Minotauro. Aparte de ésta llevó a cabo múltiples hazañas de las que siempre salió victorioso, entre ellas cabe destacar su descenso al mundo de Hades:

Pirítoo, amigo inseparable de Teseo, lo convenció para raptar a Helena con quien ambos querían casarse. Los dos se juraron, que una vez que tuvieran a la muchacha, sortearían su destino. El que resultara vencedor del sorteo ayudaría al perdedor a buscar a otra hija de Zeus para desposarla. Más tarde, ambos, al frente de un ejército, se apoderaron de Helena y llevado a cabo el pacto, Teseo resultó vencedor y se casó con la joven. Algunos años después Pirítoo le recordó a Teseo el acuerdo y juntos fueron al oráculo de Zeus, quien les contestó irónicamente que por qué no raptaban a su hija Perséfone de las manos del dios del Inframundo para que se casase con Pirítoo. Éste último, el más insensato de los dos, decide llevar la empresa a cabo y Teseo lo acompaña. Eligiendo el camino trasero, una caverna del Ténaro laconio, descendieron hasta las puertas del Hades. El señor del Inframundo, oyendo su ruego, los invita a pasar. Sin sospechar nada Teseo y Pirítoo se sientan donde el dios subterráneo les ofrece, sin caer en la cuenta de que era la Silla del Olvido. Ésta, convirtiéndose en parte de sus propios cuerpos, no los dejaba levantarse sino era mutilándose a ellos mismos. Tras ser atormentados durante cuatro años, Heracles, que bajó al mundo subterráneo en busca de Cerbero, liberó a Teseo arrancándolo de la silla con su fuerza y con el favor de Perséfone, pero cuando intentó liberar a Pirítoo no pudo.

Sísifo: Mortal astuto habita en Corinto. Hijo de Eolo y descendiente por lo tanto de Decaulión. Su esposa era una de las Pléyades¹¹, Mérope. El episodio más característico de su leyenda según Apolodoro es cuando Sísifo ve a Zeus, quien había raptado a Egina, pasar por

¹¹ Son siete hermanas hijas de Atlante y Pléyone que, divinizadas, se convirtieron en las siete estrellas de la constelación. Mérope fue la única que se casó con un mortal, hecho del que luego se arrepintió.

Corinto llevando a la joven consigo. Cuando el padre de Egina -Asopo-, que la estaba buscando, se presenta ante Sísifo, éste le promete decirle el nombre del secuestrador si a cambio Asopo hace que nazca una fuente en Corinto. Así pues, el padre de la muchacha acepta y Sísifo le indica que Zeus es quién se llevó a su hija. Esto provoca el enfado de Zeus que fulmina a Sísifo con su rayo y lo envía al Hades, condenándolo eternamente a empujar una roca hasta lo más alto de una ladera. Cuando dicha roca llegaba a lo más elevado, volvía a caer y Sísifo debía empezar de nuevo.

Tántalo: Hijo de Zeus y de Pluto¹², era rey de Frigia o de Lidia. Gozaba de tal estima entre los dioses que incluso lo invitaban a sus festines. Su esposa era la pléyade Dione o Eurianasa, hija del dios río Pactolo. Sus hijos eran Níobe y Pélope. Pero Tántalo es conocido sobre todo por su castigo en el Inframundo:

Se dice que, invitado por los dioses a uno de sus festines, sin que éstos se percataran, les ofreció los miembros de su propio hijo -Pélope- como festín, aunque ningunos de los olímpicos probó bocado excepto Deméter que engulló uno de los hombros del muchacho. El castigo de Tántalo fue padecer una sed y hambre eternas, pues sumergido en agua hasta el cuello, no podía beberla ya que cuando éste se acercaba el agua retrocedía y cada vez que quería comer de una rama colmada de frutos que se encontraba sobre su cabeza, dicha rama se alzaba fuera de su alcance.

Danaides: Son las cincuenta hijas del rey Dánao. Se casaron con sus cincuenta primos, quienes las pidieron en matrimonio a cambio de olvidar su disputa que provenía del padre de éstos y hermano del mismo Dánao -Egipto-. Cuando se celebró el banquete de las bodas, Dánao le otorgó a cada una de sus hijas una daga para que mataran a sus maridos durante la noche. Todas cumplieron su promesa excepto una de ellas, así éstas le cortaron la cabeza a sus esposos y les rindieron honores fúnebres. Más tarde cuando murieron a manos del único sobrino que había quedado vivo, se las castigó eternamente en el Hades a llenar un tonel sin fondo.

¹² Nótese que aquí no nos referimos al dios Plutón o Hades, sino a la personificación de La Riqueza que en la *Teogonía* de Hesíodo era hija de Deméter y Yasión.

TRADICIÓN CLÁSICA:

- Haz el visionado del siguiente video acerca de la serie de dibujos *Los Caballeros del Zodíaco* (cap.130) creada por Masami Kurumada en la que se narra una versión moderna del mito de *Orfeo y Eurídice*.

<http://www.youtube.com/watch?v=C4hfa74UOgY>

- Señala las similitudes y diferencias entre la versión que ofrece la serie de anime y el mito antiguo.
- Visionado de la película *Hércules* producida por los estudios Disney en 1997. Con esta actividad no se pretende comentar la película cinematográficamente sino hacer un estudio y asimilación de los mitos reflejados en ella, fundamentalmente de los trabajos de Hércules que están relacionados con nuestras cuatro sesiones didácticas. Es un trabajo colaborativo en equipo que los alumnos realizarán por grupos en casa.

Tras el visionado de la película:

1. Lee los siguientes textos y reflexiona sobre lo que has visto en la película:

Nacimiento de Hércules:

Antes de que Anfitrón regresara a Tebas, Zeus se presentó una noche y, haciéndola durar como tres, yació con Alcmena en figura de Anfitrón y le relató lo sucedido con los teléboas. [...] Alcmena concibió dos hijos, de Zeus a Heracles, mayor una noche que Ificles, habido de Anfitrón.

Siendo Heracles de ocho meses, Hera, deseosa de matarlo, envió dos enormes serpientes a su cama; Alcmena llamó en su ayuda a Anfitrón, pero Heracles, incorporándose, las estranguló con las manos.

Criado allí, superaba a todos en tamaño y fuerza; por su aspecto estaba claro que era hijo de Zeus, pues su cuerpo medía cuatro codos y tenía brillo de fuego en los ojos; no fallaba un disparo, ni de flecha, ni de lanza.

Apolodoro, Biblioteca II, 4.8. Traducción de M. Rodríguez de Sepúlveda.

Mégara y Hércules:

Heracles recibió de Creonte como premio a su hija mayor Mégara, que le dio tres hijos, Terimaco, Creontidas y Deicoonte.

Apolodoro, Biblioteca II, 4.11. Traducción de M. Rodríguez de Sepúlveda.

Las armas de Heracles:

Tras haber aprendido de Eurito el manejo del arco, Heracles recibió de Hermes la espada, de Apolo el arco y las flechas, de Hefesto una coraza de oro y de Atenea una túnica; la clava la había cortado él mismo en Nemea.

Apolodoro Biblioteca II, 4.12. Traducción de M. Rodríguez de Sepúlveda.

Los trabajos de Hércules:

Como duodécimo trabajo se le ordenó traer del Hades a Cerbero. Éste tenía tres cabezas de perro, cola de dragón y en el dorso cabezas de toda clase de serpientes. [...] Al llegar a Ténaro en Laconia, donde estaba la entrada del Hades, bajó por ella. Las almas, al verlo, huyeron, excepto la de Meleagro y la de la Górgona Medusa. [...] Cuando Heracles pidió el Cerbero a Plutón, éste le concedió llevarse si lo

4. Conclusión:

Con la unidad didáctica *'La vida en el más allá: El Hades en la religión griega'* hemos combinado enseñanzas de lengua, cultura y léxico de acuerdo con las indicaciones del programa sugerido por el Ministerio de Educación, sin entrar en complicadas elaboraciones que pudieran ralentizar el aprendizaje de los alumnos en esta etapa como es el Bachillerato. Como se ha visto anteriormente, uno de nuestros objetivos era acompañar cada sesión de diversas actividades que sirvieran como complemento al alumno para asentar la explicación teórica.

Sobre todo pretendíamos que los alumnos llegarán a comprender como una sociedad de hace miles de años no era tan diferente a la nuestra y que el alumno meditara acerca de ello. Hoy en día aún guardamos muchas de las inquietudes que preocupaban a la cultura griega. De aquí que nuestra elección se centrara en ese tránsito hacia el más allá y en lo que pudo afectar a la mentalidad de los griegos para reflexionar sobre el Hades como el espacio en el que el alma del difunto viviría tras la muerte y donde el espíritu habitaría en compañía diversos dioses infernales, héroes y personajes de la mitología griega. Esta concepción siempre estuvo

presente de una manera u otra en muchos de los grandes pensadores griegos, entre ellos cabe destacar a Platón, por la gran influencia que tuvo sobre el pensamiento posterior occidental acerca del dualismo cuerpo-alma:

‘Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue; pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo’.

Glosario:

A

Apotropaico: Dicho de un rito, de un sacrificio, de una fórmula. Que, por su carácter mágico, se cree que aleja el mal o propicia el bien.

Antropomorfismo: Conjunto de creencias o de doctrinas que atribuyen a la divinidad la figura o las cualidades del hombre.

C

Ctónico: Tecnicismo usado en el ámbito de antropología, religión y mitología. Es un término sinónimo de subterráneo, “perteneciente a la tierra profunda”.

D

Dogmático: Perteneciente o relativo a los dogmas de una religión.

E

Escatología: Conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba.

Eufemismo: Palabra o expresión que sustituye a otra más grosera o que se considera tabú.

Epíteto: Que expresa una característica principal del nombre al que acompaña.

H

Henoteísmo: Forma de las religiones en que hay una divinidad suprema a la vez que otras inferiores a ella.

J

Jerarquía: Orden y grado entre las autoridades.

O

Omnipresente: Que está presente en todas partes. Atributo solo de dios.

P

Psicopompo: Epíteto de Hermes referido a su capacidad de conducir las almas de los difuntos hacia el mundo de ultratumba.

S

Sincretismo: Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes.

Soteriología: Doctrina referente a la salvación.

T

Transmigrar: Pasar de un cuerpo a otro.

U

Utópico: Que no existe o es imposible de realizar.

5. Agradecimientos:

Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento al profesor D. Alberto Quiroga Puertas por guiarme y haber hecho posible la realización de este artículo y de mi TFM. Además, agradecerle su paciencia, dedicación y apoyo.

Gracias por todo.

6. Bibliografía:

Ediciones y traducciones:

- APOLODORO. (1985). *Biblioteca mitológica*. Traducción y notas de Margarita Rodríguez Sepúlveda. Madrid: Gredos.
- HOMERO. (1996). *Iliada*. Traducción, prólogo y notas de Emilio Crespo Güemes. Madrid: Gredos.
- HOMERO. (1993). *Odisea*. Traducción de José Manuel Pabón. Madrid: Gredos.
- HOMERO. (2009). *Odisea*. Edición y traducción de José Luis Calvo. Madrid: Cátedra.
- HESÍODO. (2008). *Teogonía*. Introducción, traducción y notas de Aurelio Pérez Jiménez. Barcelona: Biblioteca Clásica Gredos.
- VIRGILIO. (2009). *Eneida*. Edición de José Carlos Fernández Corte y traducción de Aurelio Espinosa Pólit. Madrid: Cátedra.

Bibliografía secundaria:

- BARING, A. & CASHFORD, J. (2005). *El mito de la diosa: evolución de una imagen*. Madrid: Ediciones Siruela.
- BEREGUER AMENÓS, J. (2002). *Gramática griega*. Barcelona: Bosch.
- BERENGUER AMENÓS, J. (1999) *Helade. Ejercicios de griego*. Barcelona: Bosch.
- BREMMER, J. N. (1999). *La religión griega. Dioses y hombres: santuarios, rituales y mitos*. Córdoba: El Almendro.
- CHIRASSI COLOMBO, I. (2005). *La religión griega: dioses, héroes, ritos y misterios*. Madrid: Alianza.
- DAY, M. (2007). *100 personajes de la mitología clásica*. Barcelona: Círculo de Lectores.
- GRAVES, R. (1985). *Los mitos griegos*. Madrid: Alianza.
- GRIMAL, P. (2008). *Diccionario de mitología griega y romana*. Barcelona: Paidós.
- GRIMAL, P. (1989). *La mitología griega*. Barcelona: Paidós.
- RODHE, E. (2009). *La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos*. Madrid: Fondo de cultura económica de España.
- ROJAS ALVAREZ, L. (2006). *Iniciación al Griego I*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- RUÍZ DE ELVIRA, A. (1995). *Mitología Clásica*. Madrid: Gredos.
- VERNANT, J. P. (2011). *Mito y religión en la Grecia antigua*. Barcelona: Ariel.

Artículos y capítulos de libro:

- DIEZ DE VELASCO, F. (2004). Imaginando el más allá en el mundo griego. En M.L. Sánchez León (Ed.), *El más allá*, Palma de Mallorca.

- GONZALEZ SERRANO, P. (1999). Catábasis y resurrección. *Espacio, Tiempo y Forma* (pp. 129-179). Madrid.
- LEÓN VAQUERO, J. (2005). El alma y el más allá, con especial referencia a Homero y Virgilio. Servicio de Publicaciones. Universidad de Córdoba.

Recursos en la web:

- http://www.culturaclasica.net/mitologia/ejerc_princi_mitologia.htm
- <http://www.theoi.com/>
- http://clasicas.usal.es/portal_recursos/
- <http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg144ca3.php>
- <http://griegoantiguo.wordpress.com/?s=hades>
- <http://www.anmal.uma.es/recursos2.htm>
- http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/2010/08/mapa-del-hades_29.html
- <http://bibliaranguren.blogspot.com.es/2012/01/temas-y-modos-verbales.html>
- <http://es.scribd.com/doc/122615594/Diccionario-Espanol-Griego>
- <http://www.youtube.com>